

Method for Measuring Physical and Financial Progress for BIM-Based Projects

Roberta Ramos Santos¹, Pothira Francéla Loretto Picoli², Sâmara Machado Cabral Melo³, Naira Mattos Silva⁴, Caroline Kehl⁵

¹ Motiva, Brasil, roberta.rsantos@motiva.com.br ² Motiva, Brasil, pothira.picoli@motiva.com.br ³ Motiva, Brasil, samara.melo@motiva.com.br ⁴ Motiva, Brasil, naira.silva@motiva.com.br ⁵ Motiva, Brasil, caroline.kehl@motiva.com.br

Resumo

A adoção do BIM em concessões de infraestrutura rodoviária enfrenta barreiras contratuais, especialmente na medição objetiva do avanço físico-financeiro. Métodos tradicionais mostram-se incompatíveis com a natureza incremental e colaborativa do BIM. Este artigo apresenta um método para a mensuração do avanço físico-financeiro de projetos em BIM, desenvolvido e aplicado no contexto de uma concessionária de infraestrutura rodoviária. Utilizando o método de relato de caso, o estudo descreve a concepção, a evolução e a aplicação da ferramenta de mensuração do avanço físico-financeiro. O método soluciona a lacuna identificada ao estruturar documentos de contratação (OIR, PIR e EIR), pautados na ABNT NBR ISO 19650, e conectá-los a uma planilha de gestão contratual. Este instrumento funciona como um sistema de auditoria e validação, garantindo que o pagamento seja proporcional à completude e qualidade dos entregáveis digitais validados. Como resultado, consolida-se um método sistemático e auditável que preenche uma lacuna da literatura.

Keywords: BIM, Infrastructure, Project Management, Physical-Financial Progress, ABNT NBR ISO 19650.

DOI: [10.5281/zenodo.18460676](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460676)

1. Introdução

A gestão da informação ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos é melhorada através da adoção do *Building Information Modelling* (BIM), um ecossistema digital que alinha políticas, processos e tecnologias. Ao agregar dados paramétricos e não geométricos, a modelagem viabiliza análises complexas e usos avançados, como planejamento 4D, orçamentação, simulação e operação. Para o setor de infraestrutura rodoviária, a adoção do BIM é uma resposta direta às exigências contratuais e normativas que buscam garantir a consistência e a interoperabilidade dos projetos.

Contudo, a efetivação desses benefícios em projetos rodoviários, especialmente no complexo âmbito das concessões de infraestrutura, enfrenta barreiras significativas. A literatura aponta que modelos de contratação convencionais, como o *design-bid-build*, tendem a segmentar responsabilidades e limitar a colaboração, dificultando a integração e a rastreabilidade das entregas. Persistem lacunas normativas e contratuais, particularmente na definição de usos BIM, critérios de entrega objetivos e requisitos de informação claros, o que compromete a coerência entre as metas contratuais e a aplicação prática do novo paradigma.

Essa dissonância entre as práticas contratuais tradicionais e a natureza incremental e colaborativa do BIM manifesta-se de forma crítica na mensuração do avanço físico-financeiro. A carência de maturidade na adaptação dos instrumentos contratuais e a ausência de métricas claras geram um desafio central: como mensurar e remunerar de forma objetiva e auditável o progresso de um projeto que se desenvolve e é revisado continuamente? Embora a literatura indique a necessidade de conectar o progresso digital ao desembolso financeiro e de definir protocolos de aceitação, há uma escassez de métodos pragmáticos que operacionalizem essa conexão no contexto da engenharia rodoviária.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo principal apresentar um método para a mensuração do avanço físico-financeiro de projetos em BIM, desenvolvido e aplicado no contexto de uma concessionária de infraestrutura rodoviária. O artefato soluciona a lacuna identificada ao estruturar documentos de contratação pautados nos requisitos de informação da ABNT NBR ISO 19650 (OIR, PIR e EIR) e conectá-los a um instrumento de controle que consiste em uma planilha de gestão contratual. Utilizando o método de relato de caso, o estudo descreve a concepção, a evolução em cinco fases e a aplicação da ferramenta de medição, que funciona como um sistema de auditoria e validação, garantindo que o pagamento seja diretamente proporcional à completude e à qualidade dos entregáveis digitais validados.

2. Desenvolvimento

O BIM é reconhecido como um ecossistema digital que integra políticas, processos e tecnologias voltados à geração, gestão e compartilhamento de informações ao longo de todo o ciclo de vida de um empreendimento (Liu *et al.*, 2017; Succar *et al.*, 2012). Mais do que uma representação geométrica, a modelagem incorpora dados paramétricos e não geométricos que viabilizam usos avançados, como planejamento 4D, orçamentação, simulação e operação. Para garantir consistência e interoperabilidade, essa abordagem demanda infraestrutura tecnológica adequada, processos claramente definidos e alinhamento institucional (Succar *et al.*, 2012).

No setor de infraestrutura rodoviária, a adoção do BIM é impulsionada por exigências contratuais e normativas, mas enfrenta barreiras relacionadas à fragmentação dos modelos de contratação e à necessidade de adequação de práticas tradicionais para métodos colaborativos e integrados (Liu *et al.*, 2017). No contexto específico de concessões de infraestrutura, persistem lacunas normativas e contratuais, como identificado por Melo (2023), especialmente na definição de usos, critérios de entrega e requisitos informacionais em documentos, como o Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o que compromete a coerência entre objetivos contratuais e aplicação prática do BIM.

A forma de contratação exerce influência decisiva sobre a eficácia do BIM. Modelos convencionais de contratação, como o *design-bid-build*, tendem a segmentar responsabilidades e limitar a colaboração, dificultando a integração das informações e a rastreabilidade das entregas (Halttula *et*

al., 2015). Em contraste, métodos colaborativos, como o *Integrated Project Delivery* (IPD), propõem atuação conjunta desde as fases iniciais, com compartilhamento de riscos e resultados, favorecendo integração informacional e processos decisórios mais coesos (Abaurre, 2014; Halttula *et al.*, 2015). A combinação entre BIM e contratos colaborativos potencializa a gestão integrada do fluxo de informações e a coerência entre entregas físicas e financeiras, mas, no Brasil, a adaptação dos instrumentos contratuais ainda carece de maturidade (Abaurre, 2014).

Para superar essas barreiras, a gestão da informação é estruturada por alguns documentos-chave, com o Plano de Execução BIM (BEP) assumindo o papel central. Esse instrumento funciona como o plano tático que traduz as exigências do contratante, através dos requisitos contratuais, em ações, definindo usos do BIM, responsabilidades, fluxos de informação, níveis de desenvolvimento, cronograma de entregas e métodos de validação dos modelos (Hadzaman *et al.*, 2016; Manenti *et al.*, 2020). A norma NBR ISO 19650 (ABNT, 2022) orienta seu desenvolvimento em duas etapas: uma versão preliminar na licitação e outra detalhada após a assinatura do contrato. A efetividade do BEP é potencializada quando ele é articulado à Estrutura Analítica de Projeto (EAP), pois essa vinculação permite que o progresso do modelo digital seja diretamente conectado ao desembolso financeiro, com base em evidências objetivas (Manziona, 2013).

A efetividade desse processo depende de protocolos BIM bem definidos, flexibilidade contratual e atenção a aspectos legais (Liu *et al.*, 2022; Yi; Nie, 2024; Al-Otaibi *et al.*, 2024). Dessa forma, a integração entre cronogramas e orçamentos, aliada a critérios de aceitação técnica e documental, possibilita um controle que abrange tanto a aferição quantitativa quanto a verificação qualitativa, fortalecendo a rastreabilidade, a coerência entre entrega e pagamento e a governança de projetos de infraestrutura rodoviária.

3. Método

O presente estudo adota o método de relato de caso, caracterizado pela descrição sistemática e analítica de uma situação específica vivenciada em determinado contexto. Trata-se de um método frequentemente utilizado para documentar experiências reais, possibilitando a reflexão crítica sobre procedimentos, decisões e resultados alcançados, ainda que sem pretensão de generalização estatística, mas com valor científico na medida em que fornece subsídios para comparações futuras e para a consolidação de boas práticas (Castrillón; Sánchez, 2010).

O relato de caso em engenharia pode ser conduzido por meio da seleção e descrição sistemática de uma situação singular que apresente relevância técnica ou gerencial para a área, permitindo registrar práticas, decisões e resultados em contexto real. A condução desse método envolve contextualização, caracterização do problema ou desafio enfrentado, apresentação cronológica das etapas desenvolvidas e das soluções adotadas, bem como a análise crítica dos resultados alcançados. Essa estrutura possibilita evidenciar tanto os êxitos quanto as limitações da experiência, oferecendo insumos para a reflexão sobre procedimentos de projeto, execução ou gestão de obras. Embora não tenha pretensão de generalização estatística, o relato de caso contribui para a disseminação de conhecimentos aplicados e para a consolidação de boas práticas em engenharia, fornecendo referências úteis para pesquisadores e profissionais da área.

4. Resultados

4.1. Apresentação do caso

Ao iniciar a tarefa de validar a qualidade das entregas dos modelos, de um projeto já em andamento, verificou-se que as definições contratuais existentes eram insuficientes. Essa lacuna suscitou a necessidade imediata de desenvolver e formalizar um padrão de conjunto de documentos de contratação que abordasse detalhadamente os requisitos de projeto design para atendimento aos Usos BIM definidos pela contratante. Foram elaborados, baseados na ABNT ISO 19650, os seguintes documentos: OIR (Requisitos de Informação da Organização, PIR (Requisitos de Informação de Projeto) e EIR (Requisitos de Troca de Informação). Em resposta aos requisitos de informação, como formalização da proposta técnica, passou-se a ser solicitado um Plano de Execução BIM pré-contrato.

O Pré-BEP, uma vez validado, é transformado no Plano de Execução BIM (pós-contrato) e passa a ter um papel fundamental também no registro dos requisitos previamente acordados. Um dos requisitos cruciais contidos nesses documentos, objeto do relato de caso, foi o método de avaliação qualitativa para a medição dos entregáveis. Este método, estruturado em uma planilha e construído em cinco fases de evolução (figura 1) revelou-se a sistemática necessária para realizar a validação da medição que havia sido originalmente solicitada.

Figura 1 - Fase de evolução Planilha de Gestão de Contratos BIM

Em sua primeira versão, a ferramenta se caracterizava por seu aspecto meramente qualitativo do modelo de projeto. A comunicação com projetista ocorria por relatório extraído de *viewpoint* salvas no *Autodesk Navisworks Manage*, software utilizado para manipulação dos modelos. Não havia critérios de medição e sistema de notas específico. Era apenas uma evidência de inconsistências na modelagem, sem uma análise relacionada a solução técnica do projeto.

A segunda fase trouxe consigo a incorporação dos critérios de medição definidos no OIR. São sete critérios de medição separados em entregas iniciais, desenvolvimento do projeto, extrações de informação (quantidades e desenhos) e retenção por aprovações do Poder Concedente. O critério de medição no OIR está diretamente ligado a um processo de auditoria qualitativa dos entregáveis, baseada em notas. No Plano de Execução BIM dos projetos, foram estabelecidos também critérios para as notas que representavam o avanço e qualidade do modelo. A fim de facilitar a identificação do que foi alterado em cada revisão, foi criado um checklist de entrega que cabia à contratada indicar o que foi feito a cada nova submissão. Outro importante passo nesse momento foi a adoção de um CDE (*Common Data Environment* – Ambiente Comum de Dados), que possibilitou uma comunicação mais eficiente e rastreável. Contudo, essa planilha não tinha o valor acumulado de avançado por mês, o que por sua vez inviabilizava acompanhar a evolução da qualidade dos produtos em relação ao avanço físico do projeto.

Na sequência, a terceira fase apresentou evolução quanto aos controles de que dispunha a ferramenta. Foi incorporada uma programação para registro mensal dos avanços e uma replicação da linha base do cronograma. Dessa forma foi possível a geração de uma Curva S e sua associação ao histórico de avaliações, bem como sua associação aos aspectos financeiros do contrato.

Na quarta fase, o checklist de projetos da 2ª fase foi incorporado na ferramenta principal. A ferramenta passou a ser única e colaborativa entre contratada e contratante. Essa unificação facilitou a tratativa entre as partes quando a contratada passou a preencher os checklists de entrega não somente com a finalidade de sinalizar o que evoluiu, mas também para indicar qual o nível de desenvolvimento (notas) entende-se ter alcançado. Assim, a quarta fase de evolução, dedicou-se a refinar o sistema de controle pela adoção de pesos nos itens avaliados em cada disciplina. Essa abordagem buscou equilibrar aspectos como a importância e o poder de influência de cada elemento no projeto com a complexidade de seu desenvolvimento e a qualidade de sua interface com as demais disciplinas. Por fim, a quinta fase apresentou avanço quanto à integridade de dados e segurança da

informação. Foi incorporado permissionamento de edição em campos de acordo com as partes interessadas e campos específicos para as partes incorporarem as notas de maneira cíclica. Isso garantiu a edição de cada parte apenas em seus respectivos campos. Esses últimos ajustes de permissão, facilitaram a adição do controle de tendência de medição da contratada. Os campos de avaliação preenchidos pela contratada em cada emissão refletem na tendência de medição, enquanto a nota confirmada ou revisitada pela contratante no processo de auditoria registra a medição real do mês. Para viabilizar os desenvolvimentos das permissões e o controle das tendências, a curva S e as análises de aderência ao cronograma foram removidas na versão final. A seguir serão detalhadas as abas que compõem a ferramenta.

4.2. Descrição do método consolidado

Esta seção apresenta como resultado a descrição do método de mensuração de avanço físico-financeiro para projetos com base BIM, abordando o artefato de gestão contratual criado e os principais instrumentos que o compõem (Figura 2). O método funciona como um sistema de auditoria e validação, possibilitando que o avanço reportado seja diretamente suportado pela qualidade e completude dos entregáveis digitais. O fluxo iterativo de auditoria integra diversos instrumentos a fim de assegurar a medição do avanço físico-financeiro e a gestão do contrato.

Figura 2 - Método de mensuração de avanço físico-financeiro. Fonte: as autoras, 2025.

Antes do convite à licitação, são definidos os usos BIM. Como consequência dessa definição, é elaborada a Matriz de Informação para o projeto em questão. Ela contém todas as informações que cada objeto deverá contemplar, para cada fase de projeto e disciplina. Para permitir a padronização das entregas, consta também a estruturação do modelo, cores dos objetos a serem representados no modelo federado e a classificação do esquema IFC definido no BEP. Na etapa de convite à licitação, os documentos de contratação com base nos requisitos da ISO 19650 comunicam a demanda aos proponentes. Como resposta à licitação, as proponentes entregam um BEP pré-contratual o qual, após a contratação, é complementado e se torna o BEP. O BEP, por sua vez, define quando e quais usos BIM serão adotados, as responsabilidades, o modo como será elaborado o projeto, o processo de controle de qualidade, os processos de troca de informação e demais informações pertinentes ao desenvolvimento dos entregáveis. Por fim, a planilha de gestão contratual é o instrumento usado para medir se foi cumprido o acordo registrado no BEP.

Figura 3 - Artefato de mensuração de avanço. Fonte: as autoras, 2025

Dessa forma, conforme ilustra a figura 3, o artefato construído para gestão de contratos em BIM tem como principais instrumentos os requisitos de informação e a planilha de gestão contratual, utilizando como ferramentas de subsídio os critérios de avaliação técnicos a aderência à matriz de informação, definições do BEP e valores contratuais.

Para aplicação das rotinas de gestão, são utilizados diversos softwares, dentre os principais relacionados, estão os seguintes: ProjectWise/Autodesk Docs, Navisworks, BIM Collab, Microsoft Excel e diversos softwares de projeto autoral.

Os itens avaliados e controlados no artefato construídos através dos instrumentos e ferramentas apresentados, são derivados dos requisitos de informação estabelecidos no Pré-BEP e confirmados no BEP.

A seguir serão detalhados os dois instrumentos que compõem o método de mensuração de avanço: os documentos de contratação com base na NBR ISO 19650 e planilha de controle contratual.

4.1. Documentos de contratação

Como ponto de partida, a empresa reconheceu a necessidade de padronizar seus documentos de contratação, anteriormente baseados em Termos de Referência convencionais não padronizados. Para tanto, foi implementada uma estrutura de requisitos de informação pautada nas diretrizes da norma ABNT NBR ISO 19650 (ABNT, 2022). Essa abordagem visou não apenas padronizar o processo de contratação, mas também detalhar e alinhar as expectativas de entrega de projetos com o fluxo de trabalho com base em BIM.

O conjunto de documentos elaborado estabeleceu o novo padrão de contratação para as concessões, normatizando os fluxos de informação e garantindo a integração dos dados ao longo do ciclo de vida dos projetos. Cada tipo de requisitos corresponde a determinadas categorias de informação. A Figura 4 apresenta o conteúdo destaque de cada tipo de requisito.

Figura 4 - Requisitos de Informação Motiva. Fonte: as autoras, 2025

No documento intitulado OIR (*Organizational Information Requirements – Requisitos de Informação da Organização*) são detalhadas as necessidades da empresa, servindo como base para definição da gestão da informação dos ativos ao longo de seu ciclo de vida. Neste documento é descrito como se dá o processo de auditoria do projeto, contemplando as etapas de responsabilidade da contratada e contratante. Para que os avanços reportados pelo fornecedor e referendados pela equipe de projeto possam contabilizar financeiramente no contrato, também são definidos neste documento os critérios de medição.

O objetivo do PIR (*Project Information Requirements – Requisitos de Informação do Projeto*), por sua vez, é estabelecer o conjunto de informações necessárias ao projeto (*design*), alinhando as necessidades da organização com as entregas do projeto. Nele consta o escopo (os estudos, as disciplinas e as respectivas fases) que deve ser desenvolvido no projeto e os usos BIM pretendidos com o conjunto de informação produzido. Para viabilizá-los, apresenta-se nesse documento a matriz de informação. A matriz de informação documenta os elementos que comporão os modelos de informação do projeto e seus parâmetros.

É de fundamental importância que as informações produzidas atendam as necessidades levantadas pela concessionária e possam ser perenes ao longo do ciclo de vida. Com essa finalidade, foi desenvolvido o EIR (*Exchange Information Requirements – Requisitos de Troca de Informação*). Nesse documento são estabelecidos os pacotes de informação, baseados no escopo da contratação e normas do Poder Concedente. São definidos os conjuntos de dados, modelos de informação e entregáveis que devem ser produzidos. Outras definições que constam no EIR são os requisitos de qualidade esperados. Estes requisitos balizam a auditoria e devem considerar aspectos como: padrões técnicos, Nível de Detalhamento Geométrico (*Level of Geometry*), Nível de Informação Necessária (*Level of Information Need*) e Matriz para aplicação do uso de Detecção de Interferências (*Clash Detection*).

4.1.1 Usos BIM

A definição dos Usos BIM reflete diretamente na forma que as informações armazenadas no conjunto de entregáveis possam vir a ser utilizadas como fonte de tomada de decisão nos processos de pré-obra, obra e operação e manutenção dos ativos. Dessa forma, a definição dos usos BIM para a Concessão, é a primeira fonte para a definições de quais informações e estratégias de modelagem devem ser consideradas na construção dos modelos de informação de projetos. Os usos definidos são: Análise do Local, Modelagem da Condição Existente, Projeto Autoral, Coordenação 3D (*Clash Detection* e Coordenação de projeto), Orçamentação (Quantidades e Estimativa de Custos), *Design Review*, Planejamento 4D, Modelagem *As-Built* e Gestão de Ativos.

4.1.2 Matriz de Informação

A materialização dos requisitos de informação do processo de licitação, contidos no Pré-BEP e BEP, nos modelos de informação se dá através da validação de uma matriz de informação. Essa matriz contém cada parâmetro que os objetos modelados devem conter, separados por disciplina, fase, e

tipos de informação. Ainda nela, estão definidos padrões de estruturação do modelo federado e a classificação IFC conforme ilustra figura 5.

			TIPO DE INFORMAÇÃO A	TIPO DE INFORMAÇÃO B	TIPO DE INFORMAÇÃO C
FUNCIONAL			X		X
ANTEPROJETO				X	
EXECUTIVO				X	X
OBJETO	LAYER	IFC	PARAMETRO 1	PARAMETRO 2	PARAMETRO 3
OBJETO X			X		X
OBJETO Y				X	
OBJETO Z				X	

Figura 5 - Esquema estrutura matriz de informação. Fonte: as autoras, 2025

4.1.3 Plano de Execução (BEP)

O BEP (*BIM Execution Plan*) é o plano de execução que traduz os requisitos contratuais em ações, processos, responsabilidades e procedimentos técnicos detalhados para a gestão e entrega da informação do projeto utilizando a ecossistema BIM.

O BEP assume a função de eixo central de governança da informação, atuando como um elemento de mediação e retroalimentação entre as esferas contratuais e as esferas de execução e controle. Em sua essência, ele formaliza a transição dos Documentos de Contratação, que contêm os Requisitos de Informação, para a gestão prática do contrato através da Planilha de Gestão Contratual, detalhando como as partes contratantes irão cumprir as demandas de informação estipuladas. Além disso, o BEP atua na especificação dos Usos BIM que serão implementados e estrutura da Matriz de Informação, crucial para atribuir responsabilidades e definir o nível de desenvolvimento e detalhe da informação em cada fase do projeto. O plano também estabelece a base para a garantia de qualidade e o controle de progresso, definindo os Critérios de Avaliação, os Checklists e a Planilha de Medição que serão utilizados para verificar a conformidade dos modelos e dos dados com os requisitos contratuais antes da aceitação das entregas.

Em síntese, o BEP é o catalisador que harmoniza os processos e as plataformas, definindo a infraestrutura tecnológica que deve ser empregada para a produção, compartilhamento, coordenação e gestão da informação, incluindo ferramentas, garantindo a interoperabilidade e a eficácia das entregas digitais. Portanto, o Plano de Execução BIM (BEP) é o referencial técnico normativo que garante o alinhamento do projeto com os objetivos do cliente, transformando requisitos de alto nível em procedimentos operacionais mensuráveis e auditáveis, e assegurando que os modelos de informação sejam entregues com a qualidade e o propósito definidos contratualmente.

4.2. Planilha de controle contratual

A vasta quantidade de dados gerados em projetos BIM, combinada com sua natureza cíclica e incremental, evidenciou a limitação dos métodos de controle físico-financeiro tradicionais. O desafio principal residiu em como mensurar e remunerar o progresso de um projeto que se desenvolve e é

revisado contínua e incrementalmente, garantindo que o pagamento fosse compatível com o esforço aplicado e a qualidade das entregas.

Para solucionar essa questão, foi desenvolvida uma ferramenta de controle que integra a medição de avanço físico-financeiro diretamente aos requisitos de informação previamente estabelecidos. A ferramenta foi concebida para auditar e validar o esforço e a qualidade das entregas das empresas contratadas, possibilitando que o progresso reportado estivesse em total conformidade com os modelos digitais.

Neste processo buscou-se a correlação entre os dados dos requisitos de informação e o cronograma do projeto, criando uma forma de mensuração que perpassa diferentes instrumentos de controle e acompanhamento. A Planilha de Controle Contratual, como parte central desse mecanismo, permitiu que a medição do avanço físico fosse vinculada de forma objetiva à entrega de pacotes de informação validados. Isso permitiu que cada pagamento fosse diretamente proporcional ao esforço aplicado e à conformidade das entregas, resolvendo a questão de como remunerar um projeto em contínua elaboração.

Por se tratar de método que carece de referências no mercado, seu desenvolvimento ocorreu com base em experiência e evolução paulatinas da maturidade da concessionária e suas contratadas em trabalhar com base em BIM. Sua elaboração ocorreu em cinco fases de desenvolvimento.

4.2.1 *Aba contratual*

A Figura 6 apresenta a estrutura de tabela utilizada para a gestão e controle financeiro de um projeto, segmentada por disciplinas. A organização da tabela apresenta o valor e o método de mensuração individual de cada disciplina que compõe a memória de cálculo do valor contratual do projeto. Assim, é composta por colunas que especificam o item (enumerado), a fase do projeto (identificada como "PROJETO XXX"), a unidade de medida (verba, ou "vb" para todas as disciplinas), a quantidade ("Y"), o preço unitário ("R\$ XX,XX") e o valor total ("Z"). O detalhamento de "DISCIPLINA 1" a "DISCIPLINA 11" demonstra uma decomposição do escopo do projeto, essencial para a alocação de custos e o subsequente acompanhamento do avanço físico-financeiro. Essa tabela, criada na 3ª fase de melhoria, serve como uma base para a medição do progresso, permitindo a análise de custos por componente do projeto.

Item	FASE	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Valor
1.	PROJETO XXX				
1	DISCIPLINA 1	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
2	DISCIPLINA 2	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
3	DISCIPLINA 3	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
4	DISCIPLINA 4	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
5	DISCIPLINA 5	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
6	DISCIPLINA 6	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
7	DISCIPLINA 7	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
8	DISCIPLINA 8	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
9	DISCIPLINA 9	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
10	DISCIPLINA 10	vb	Y	R\$ XX,XX	Z
11	DISCIPLINA 11	vb	Y	R\$ XX,XX	Z

Figura 6 - Aba contratual. Fonte: as autoras, 2025

4.2.2 *Aba de checklist*

A figura 7 apresenta a principal parte da ferramenta. As quatro primeiras colunas, compõe a caracterização das disciplinas do projeto a ser verificado. A terceira coluna, é o Checklist de entrega por disciplina, organizado em função dos critérios de medição apresentados no documento do OIR. Para cada emissão realizada pela empresa projetista contratada, é preenchido na coluna "Data da Atualização" a data atualizada da alteração dos itens do checklist. Cabe à contratada comunicar a previsão da nota de cada item do checklist do projeto entregue, a qual representa o nível de

desenvolvimento e confiabilidade alcançado em cada pacote de informação. Essa aba é resultado dos avanços das 2ª e 5ª fase de melhoria.

FASE					MÊS 1...N								
	CRITÉRIO	PERCENTUAL DE MEDIÇÃO	PROJETO	ITENS	%	DATA DE ATUALIZAÇÃO	PREENCHIMENTO PROJETISTA		VALORES VALIDADOS MOTIVA			OBSERVAÇÕES	
							NOTA AVANÇO PREVISTA	AVANÇO MENSAL PREVISTO (Z1)	NOTA AVANÇO VALIDADA	AVANÇO MENSAL VALIDADO (Z1)	AVANÇO ACUMULADO (Z1)		
	EMIÇÃO INICIAL	20	PROJETO XXX	EMIÇÃO INICIAL	100,00%								
	RELATÓRIO E MEMÓRIAS	0	PROJETO XXX	RELATÓRIO E MEMÓRIAS	100,00%								
	ELABORAÇÃO DE PROJETO	30	PROJETO XXX	ELEMENTO 1	5,00%								
				ELEMENTO 2	5,00%								
				ELEMENTO 3	10,00%								
				ELEMENTO 4	5,00%								
				ELEMENTO 5	10,00%								
				ELEMENTO 6	5,00%								
				ELEMENTO 7	5,00%								
				ELEMENTO 8	10,00%								
				ELEMENTO 9	10,00%								
				ELEMENTO 10	10,00%								
				ELEMENTO 11	10,00%								
				ELEMENTO 12	15,00%								
	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO	10	PROJETO XXX	MODELO FEDERADO E MATRIZ DE CLASH DETECTION	100,00%								
	PLANILHA DE QUANTIDADES	0	PROJETO XXX	VALIDAÇÃO FINAL DE MODELOS E QUANTIDADES	100,00%								
	DOCUMENTAÇÃO	30	PROJETO XXX	RELATÓRIOS, FINANÇAS, TABELAS	100,00%								
	APROVAÇÃO DO PODER CONCEDENTE	10	PROJETO XXX	APROVAÇÃO DO PODER CONCEDENTE	100,00%								
	PROJETO XXX					1.1.	TOTAL	0,00%		0,00%	0,00%		

Figura 7 - aba checklist. Fonte: as autoras, 2025

Durante a verificação dos entregáveis, é de responsabilidade da equipe de gestão de projetos da concessionária, com apoio da equipe BIM, validar ou refutar a nota prevista. Contudo, para que uma nota não seja validada, caberá à equipe de projeto o apontamento de problemas (*issues*) no software definido no BEP. Desta forma, a contratada poderá avaliar o que não atendeu às expectativas e corrigir para as próximas versões do projeto.

A nota preenchida pela contratada, criada na 2ª fase de melhoria, gera uma porcentagem de avanço que irá alimentar a tendência da medição, enquanto a nota da contratante irá alimentar o valor da medição mensal. Os critérios de avaliação são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Critérios de avaliação auditoria.

NOTA	PERCENTUAL DE AVANÇO	CRITÉRIO
1	0%	Não entregue
2	25%	Atende requisitos técnicos de solução de projeto, objetos modelados parcialmente e não contempla as informações necessárias indicadas na matriz de informação
3	50%	Atende requisitos técnicos de solução de projeto, todos os objetos modelados, mas não contempla as informações necessárias indicadas na matriz de informação
4	75%	Atende requisitos técnicos de solução de projeto, todos os objetos modelados, contempla parcialmente todas as informações necessárias indicadas na matriz de informação
5	100%	Atende todos os requisitos técnicos de solução de projeto, todos os objetos modelados, todas as informações necessárias indicadas na matriz de informação estão incluídas e está compatibilizado com demais disciplinas

Fonte: As autoras, 2025.

4.2.3 Aba de medição

A aba de medição (figura 8), incorporada na última fase de melhoria, é o resultado do processo de gestão contratual mês a mês até o final do contrato. Conforme explicado no item “Aba de checklist”,

cada nota atribuída pela concessionária, indica um avanço físico do entregável avaliado. A lista de disciplinas com os valores conforme o contrato, apresentado no item “Aba contratual”, é o critério de peso financeiro adotado. Dessa forma, na medição mensal, as notas indicadas na avaliação juntamente com os pesos financeiros de cada disciplina definidos no contrato, resultam no avanço financeiro mensal.

A tabela é encabeçada pelo título "MEDIÇÃO DE CONTRATO" e subdividida em seções que abrangem tanto o detalhamento geral do projeto quanto a sua performance temporal. A seção principal, identificada como "Estudos e Projetos", apresenta colunas para a quantificação do escopo ("Unidade", "Quantidade", "Preço Unitário", "Valor"), as quais são alimentadas por valores da aba contratual, bem como para o controle financeiro acumulado ("Acumulado" e "Saldo").

As colunas "MÊS 1" e "MÊS N" à direita demonstram a capacidade do sistema de registrar e exibir o valor e o percentual de avanço de forma mensal, permitindo uma análise granular e progressiva do projeto. A interface, embora sem dados preenchidos nesse exemplo, sugere um sistema de gestão que integra informações de escopo, custo e cronograma em uma única visualização, facilitando a auditoria e o controle do desempenho contratual.

MEDIÇÃO DE CONTRATO										MÊS 1		MÊS N	
Valores aferidos pela equipe										MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO N	
Item	Estudos e Projetos	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Valor	Acumulado	Saldo	Valor	%	Valor	%		
1.	PROJETO XXX							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
1	DISCIPLINA 1	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
2	DISCIPLINA 2	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
3	DISCIPLINA 3	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
4	DISCIPLINA 4	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
5	DISCIPLINA 5	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
6	DISCIPLINA 6	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
7	DISCIPLINA 7	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
8	DISCIPLINA 8	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
9	DISCIPLINA 9	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
10	DISCIPLINA 10	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
11	DISCIPLINA 11	vb	Y	R\$ XX,XX	Z	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	Z	R\$ 0,00	0,00%		
12	ANTEPROJETO DE GEOTECNIA	vb	1	R\$ 4.858,42	R\$ 4.858,42	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 4.858,42	R\$ 0,00	0,00%		
13	ANTEPROJETO DA FUNDAÇÃO DO	vb	1	R\$ 2.776,24	R\$ 2.776,24	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 2.776,24	R\$ 0,00	0,00%		
14	ANTEPROJETO DA CONTENÇÃO - C	vb	1	R\$ 1.388,12	R\$ 1.388,12	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 1.388,12	R\$ 0,00	0,00%		

Figura 8 - Aba de medição. Fonte: as autoras, 2025

5. Discussões

A literatura sobre BIM enfatiza sua natureza sociotécnica e a necessidade de alinhar políticas, processos e tecnologias para assegurar consistência e rastreabilidade das informações ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos (Liu *et al.*, 2017; Succar *et al.*, 2012). Nesse ponto, os resultados do estudo confirmam tais proposições ao evidenciar que o controle físico-financeiro em projetos rodoviários requer mais do que instrumentos tradicionais, demandando documentos estruturados (OIR, PIR e EIR) e o Plano de Execução BIM (BEP) como base para a gestão contratual. A tentativa inicial de aplicação em contratos convencionais evidenciou barreiras, em consonância com Halttula *et al.* (2015) e Abaurre (2014), reforçando que modelos segmentados limitam a colaboração e a integração informacional. A resposta encontrada pela Motiva, ao adotar requisitos baseados na ABNT NBR ISO 19650, mostra um avanço em direção a práticas mais colaborativas e compatíveis com a literatura internacional.

Outro ponto de convergência refere-se à importância de auditorias e critérios objetivos para mensuração de entregáveis digitais, aspecto discutido por Al-Otaibi *et al.* (2024). O método desenvolvido atua como sistema de auditoria iterativo, vinculando cronograma e requisitos informacionais à gestão contratual, garantindo rastreabilidade entre entrega e pagamento. Além disso, a evolução da ferramenta em cinco fases — incorporando pesos, curvas de tendência e integração a CDE — demonstra um processo de amadurecimento que responde à lacuna apontada por Melo (2023) sobre a ausência de métricas claras em concessões brasileiras. Assim, os resultados mostram como recomendações internacionais (Nguyen; Lou; Nguyen, 2024; Zhang *et al.*, 2023; Dong *et al.*, 2024) podem ser adaptadas ao contexto nacional, consolidando um modelo que alia rigor técnico, padronização normativa e inovação contratual.

Além disso, fomentar a adoção de BIM para desenvolvimento de projetos pode esbarrar em questões práticas e legais: a incompatibilidade dos modelos contratuais tradicionais e projetos em BIM – em que a natureza colaborativa e cumulativa se torna um desafio para aferição do avanço e remuneração (Abaurre, 2014)); o descompasso entre exigências contratuais e desenvolvimento de normativa adequada (Liu *et al.*, 2017; Melo, 2023) e a carência de maturidade na adaptação dos instrumentos contratuais e métodos de mensuração do avanço. Neste contexto, constatou-se ser imprescindível o desenvolvimento de ferramentas compatíveis com os atuais modelos de contratação.

O processo de elaboração de um método para mensuração do avanço físico e financeiro de um projeto se deu de maneira incremental, buscando superar as barreiras identificadas na aplicação de cada fase. Partiu de um controle apenas de qualidade de modelagem, incorporando os aspectos contratuais definidos pelos padrões estabelecidos no processo licitatório. Conforme o ganho de maturidade, evidenciaram-se lacunas como a mensuração do avanço físico do projeto, como esse avanço é refletido na remuneração da contratada e, por fim, como o cronograma do projeto deve ser integrado ao controle.

Conclui-se que a contribuição fundamental deste artigo reside na estruturação e descrição de um método sistemático e auditável para a mensuração do avanço físico-financeiro em projetos de infraestrutura rodoviária baseados em BIM. A principal inovação do método é sua capacidade de conectar diretamente os requisitos de informação de alto nível, alinhados à ISO 19650 (OIR, PIR, EIR), a um instrumento de controle contratual pragmático — a planilha de gestão — que utiliza critérios objetivos e um sistema de pontuação para validar a qualidade e a completude dos entregáveis digitais antes do desembolso financeiro. Esta abordagem soluciona uma lacuna crítica identificada na literatura, que aponta a inadequação dos modelos de medição tradicionais frente à natureza incremental e colaborativa do BIM. Destaca-se que, após revisão, não foi encontrado registro na literatura técnica da área da descrição de um método que integre a gestão de requisitos informacionais, a auditoria de modelos e a aferição de pagamentos, representando, portanto, uma contribuição original e de elevada aplicabilidade prática para a gestão de contratos em concessões e projetos de engenharia.

A adoção do método de gestão, em seu modelo atual, traz consigo novos desafios a serem enfrentados nas próximas fases, como a conexão com o cronograma em sua ferramenta nativa, desempenho computacional da ferramenta com o aumento de sua complexidade, escalabilidade de adoção, entre outros.

6. Agradecimentos

À equipe de Engenharia Digital do Grupo Motiva.

À equipe técnica da Motiva Rodovias, que contribuiu ativamente para a criação, implantação e melhoria contínua do artefato descrito.

Referências

ABAURRE, E. M. S. Modelo relacional de gestão de empreendimentos com base em BIM. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

ABD JAMIL, Ahmad Huzaimi; FATHI, Mohamad Syazli. Contractual challenges for BIM-based construction projects: a systematic review. *Built Environment Project and Asset Management*, v. 8, n. 4, p. 372-385, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1108/BEPAM-12-2017-0131>.

AL-OTAIBI, Badr Saad et al. Building information modeling (BIM) adoption for enhanced legal and contractual management in construction projects. *Ain Shams Engineering Journal*, v. 15, p. 102822, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2024.102822>.

- ANTWI-AFARI, Maxwell F. et al. Building information modelling (BIM)-based modular integrated construction risk management – Critical survey and future needs. *Computers in Industry*, v. 97, p. 68-85, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.01.010>.
- DONG, Yaxian et al. BIM-blockchain integrated automatic asset tracking and delay propagation analysis for prefabricated construction projects. *Automation in Construction*, v. 168, p. 105854, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105854>.
- GOLPARVAR-FARD, Mani; PEÑA-MORA, Feniosky; SAVARESE, Silvio. Automated progress monitoring using unordered daily construction photographs and IFC-based building information models. *Journal of Computing in Civil Engineering*, v. 29, n. 1, p. 04014025, 2015. DOI: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CP.1943-5487.0000205](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000205).
- HADZAMAN, N. A. H.; IBRAHIM, R.; MOHAMED, O. Building Information Modeling (BIM) for Malaysian construction industry: The roles, advantages and challenges. In: 4th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, 2016, Gold Coast. Proceedings [...]. Gold Coast: EPPM, 2016. p. 248-257.
- HALTTULA, H. et al. The possibilities of using building information modelling in infrastructure projects. *Procedia Economics and Finance*, v. 21, p. 417-425, 2015. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00194-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00194-8).
- ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19650-1:2018. Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles. Geneva: ISO, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/68078.html>. Acesso em: 13 ago. 2025.
- JALAEI, Farzad; MOHAMMADI, Majid. Integrating building information modeling (BIM) and LEED system at the conceptual design stage of sustainable buildings. *Sustainable Cities and Society*, v. 53, p. 101979, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101979>.
- KE, Dandan. BIM (Building Information Modeling) based collaborative design and construction process optimization. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, v. 9, n. 1, p. 1-18, 2024. DOI: <https://doi.org/10.2478/amns-2024-1649>.
- KIM, Seungho; KIM, Sangyong; LEE, Dong-Eun. Sustainable application of hybrid point cloud and BIM method for tracking construction progress. *Sustainability*, v. 12, n. 10, p. 4106, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12104106>.
- LIU, R. et al. A case study of building information modelling implementation in infrastructure projects. *Automation in Construction*, v. 72, p. 14-24, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.019>.
- LIU, Tianyi et al. Effects of contractual and relational governances on BIM collaboration and implementation for project performance improvement. *Journal of Construction Engineering and Management*, v. 148, n. 6, p. 04022029, 2022. DOI: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0002285](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0002285).
- MANENTI, L. et al. BIM-based process to support public administrations for design and management of construction works. *Applied Sciences*, v. 10, n. 3, p. 1-18, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/app10031123>.
- MANZIONE, L. Planejamento e controle de obras com uso de BIM 4D: estudo de caso. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

- MATOS, Bruno C.; CRUZ, Carlos O.; BRANCO, Fernando B. Digitalization and procurement in construction projects: an integrated BIM-based approach. *Journal of Information Technology in Construction (ITcon)*, v. 29, p. 400-423, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.019>.
- MELO, T. R. BIM em concessões de infraestrutura rodoviária: análise de requisitos e práticas de implementação. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.
- MONTOYA VILLANUEVA, Fernando R.; BRIOSO, Xavier. Management model using standardized contracts and BIM tools for the optimization of PPP projects in Peru. *Buildings*, v. 14, n. 10, p. 3210, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings14103210>.
- MOSTAFAIO, Ahmed; DULAIMI, Mohammed. Alignment of construction procurement strategies for the effective implementation of BIM in the UAE. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, v. 1101, p. 082001, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1101/8/082001>.
- MUSTAFA, Nur Hafizah et al. Building Information Modelling (BIM) application in public construction projects: The Malaysian perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, v. 682, p. 012060, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/682/1/012060>.
- NGUYEN, The-Quan; LOU, Eric C. W.; NGUYEN, Bao Ngoc. A theoretical BIM-based framework for quantity take-off to facilitate progress payments: the case of high-rise building projects in Vietnam. *International Journal of Building Pathology and Adaptation*, v. 42, n. 4, p. 704-728, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJBPA-10-2021-0139>.
- PAKHMORE, Mudassir Zahid; MANSOORI, Raiyan; GAWADE, Prathamesh P. Building Information Modeling (BIM) application in Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry. *International Journal of Recent Advances in Engineering & Technology (IJRAET)*, v. 4, n. 4, p. 73-78, 2016.
- SAIDI, Kamarol Amri Bin. Adoption of Building Information Modeling in Government Procurement System. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Gestão da Construção) – Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2020.
- SALLEH, Rozana Binti Mohamed. Building Information Modeling (BIM) and Design and Build Procurement in Building Construction Projects. 2016. Dissertação (Mestrado em Gestão Contratual de Construção) – Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2016.
- SHARIFAH, R. et al. Contract administration challenges in implementing Building Information Modelling (BIM) in Malaysian construction projects. *Journal of Construction in Developing Countries*, v. 29, n. 1, p. 1-18, 2024. DOI: <https://doi.org/10.21315/jcdc2024.29.1.1>.
- SONMEZ, Rifat; AHMADISHEYKHSARMAST, Salar; GÜNGÖR, Aslı Akçamete. BIM integrated smart contract for construction project progress payment administration. *Automation in Construction*, v. 139, p. 104294, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104294>.
- SUCCAR, B.; SHER, W.; WILLIAMS, A. An integrated approach to BIM competency assessment, acquisition and application. *Automation in Construction*, v. 35, p. 174-189, nov. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.05.016>.
- SUCCAR, Bilal. Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, v. 18, n. 3, p. 357-375, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>.

SYED ALWEE, Sharifah Nur Aina; ZOLKAFLI, Umi Kalsum; SALLEH, Hafez. Contract administration practices on building information modelling (BIM)-based construction project – an exploratory study. *Facilities*, v. 41, n. 11/12, p. 742-766, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1108/F-10-2021-0094>.

YI, Bing; NIE, Nina Lee See. Effects of contractual and relational governance on project performance: the role of BIM application level. *Buildings*, v. 14, n. 10, p. 3185, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings14103185>.

ZHANG, Yuzhuo; ZHU, Yuxuan; GUO, Feng; HAN, Xuhang. Research on BIM based EPC project lifecycle information management. In: *BDEDM 2023: International Conference on Big Data Economy and Digital Management*, 2023, Changsha, China. *Anais [...]. EAI*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.4108/eai.6-1-2023.2330312>.